

Der Zoo im 1. Zyklus

Ein Lernort zwischen Faszination und Verantwortung.

Text und Fotos: Josua Dubach

Der Zoo übt auf Kinder eine besondere Anziehungskraft aus. Sie begegnen dort Tieren, die sie sonst nur aus Bilderbüchern oder Filmen kennen. Sie staunen über die Grösse eines Elefanten, beobachten Pinguine beim Tauchen oder verharren still vor dem Gehege eines Schneeleoparden. Diese originalen Begegnungen berühren die Kinder und sind dadurch Ausgangspunkt für vielschichtige Lernprozesse. Gleichzeitig können Zoos auch irritieren, denn Tiere hinter Glas oder Gittern werfen Fragen auf und lösen mitunter ambivalente Gefühle aus. Solche Erfahrungen machen den Zoo zu einem spannenden und vielschichtigen Lernort. Kinder im 1. Zyklus verfügen bereits über vielfältige Erfahrungen und oftmals über erstaunlich differenziertes Wissen über Tiere. In Themen, die sie interessieren, vertiefen sie sich spielerisch, stellen Fragen, entwickeln eigene Ideen und Deutungen. Tiere im Zoo zu beobachten oder das eigene Lieblingstier aufzusuchen, ist deshalb ein wichtiger und sinnvoller

Zugang. Gleichzeitig drängt sich aber auch die Frage auf, wie dieses Interesse so aufgegriffen werden kann, dass daraus mehr entsteht als lediglich ein eindrücklicher Ausflug. Worin liegt der eigentliche didaktische Mehrwert eines Zoobesuchs?

Ein Lernort voller Widersprüche

Zoos verstehen sich als Orte der Erholung, Bildung, Forschung und Arterhaltung (siehe Artikel «Die Aufgaben eines modernen Zoos», online). Gleichzeitig stehen sie in der Kritik. Die Zootiere leben nicht in ihrem natürlichen Lebensraum und können viele ihrer natürlichen Verhaltensweisen in den begrenzten Gehegen nicht ausleben. Zudem werfen Zuchtprogramme, aus denen immer wieder überzählige Tiere resultieren, ethische Fragen auf. Der Zoo ist deshalb kein neutraler Ort, sondern ein Spannungsfeld.

Gerade darin liegt jedoch sein Potenzial. Er konfrontiert uns mit grundlegenden Fragen zu

unserem Umgang mit der Natur: Darf man Tiere einsperren? Was ist ein gutes Leben für ein Tier? Dient der Zoo in erster Linie dem Schutz von Arten und Lebensräumen oder der Unterhaltung von uns Menschen?

Diese Fragen knüpfen direkt an die Lebenswelt der Kinder an: Ein Kind geht täglich mit seinem Hund Gassi, ein anderes hält Kaninchen in einem Gehege im Garten und ein weiteres erzählt, dass seine Katze kommen und gehen könne, wie sie wolle. Diese unterschiedlichen Beziehungen sind ein geeigneter Ausgangspunkt für philosophische Gespräche und die Entwicklung ethischer Urteile. Ist ein Mensch mehr wert als ein Tier? Warum behandeln wir Tiere unterschiedlich? Woran liegt das? Und ist das gerecht? Kann man alle Tiere artgerecht halten?

Beim gemeinsamen Nachdenken und Austauschen lernen Kinder, Begriffe zu klären, Meinungen zu hinterfragen und eigene Erfahrungen einzubringen. Sie erweitern ihre Sichtweisen im

Dialog und setzen sich mit grundlegenden Wertfragen auseinander. So entwickeln sie erste Ansätze ethischer Urteilsbildung und lernen, mit unterschiedlichen Positionen umzugehen (NMG.11.2/11.4).

Mehrwert konkret – beobachten, vergleichen, beurteilen

Der Mehrwert eines Zoobesuchs liegt nicht im Sammeln von Faktenwissen, denn Informationen über Tiere sind heute über verschiedene Medien jederzeit verfügbar. Entscheidend sind vielmehr die unmittelbare Begegnung und das handelnde Lernen vor Ort. Kinder erleben Tiere mit allen Sinnen. Sie sehen Bewegungen, hören Laute und nehmen Gerüche wahr. Sie beobachten beispielsweise, wie ein Jungtier den schlafenden Eber neckt, bis sich dieser genervt umdreht, woraufhin sich das Junge blitzschnell aus dem Staub macht. Oder wie sich die Tiere um Futter zanken und wer im Gehege offenbar das Sagen hat. Diese Unmittelbarkeit ist unersetzlich.

Dafür bieten sich längerfristige Beobachtungen an. Die Kinder verfolgen beispielsweise ein einzelnes Tier über einen längeren Zeitraum, beschreiben sein Verhalten und halten ihre Beobachtungen fest. Dazu zeichnen sie einen Plan des Geheges, spielen Verhaltensmuster nach oder schreiben sie auf (NMG.2.1). Sie fragen sich: Wie bewegt sich das Tier? Wo hält es sich auf? Welche Bereiche des Geheges nutzt es? Welche Möglichkeiten hat es, sich zurückzuziehen? Mit wem interagiert es?

Auf dieser Grundlage stellen die Kinder Vermutungen darüber an, ob das Gehege zu den beobachteten Bedürfnissen des Tieres passt. Dabei üben sie zentrale Denk-, Arbeits- und

Handlungsweisen wie Beobachten, Beschreiben, Vergleichen, Beurteilen und Reflektieren. Auch der Vergleich von Tieren eröffnet Lernchancen (NMG.2.4). Die Kinder zeichnen die Tiere, achten auf Merkmale und entdecken dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sie ordnen die Tiere nach eigenen Kriterien und entwickeln so erste konkrete Ordnungssysteme, die auf ihren eigenen Erfahrungen und Beobachtungen basieren.

Vom Ausflug zum Lernprozess

Damit der Zoobesuch sein Potenzial entfalten kann, ist eine bewusste Planung erforderlich.

Vor dem Besuch werden die Kinder aufgefordert, mit Lego, Playmobil oder anderen Materialien einen Zoo zu gestalten (siehe auch «Ilg hat gärrn ä Zoo...», S. 20–21). Dabei stellen sich auf spielerische Weise zentrale Fragen: Welche Tiere darf man zusammen in einem Gehege halten? Wie muss ein Gehege gestaltet sein, damit es den Tieren gut geht? Warum braucht es überhaupt einen Zoo? Solche Gespräche und Reflexionen bilden einen idealen Ausgangspunkt für den Zoobesuch.

Im Zoo besuchen die Kinder nun ein Gehege ihrer Wahl. Sie betrachten es genau und halten es in seiner Ganzheit fest. Zudem beobachten sie das Verhalten der Tiere und dokumentieren es. Dabei begegnen sie denselben Fragen wie zuvor in der Spielsequenz. Nach dem Besuch vergleichen, deuten und bewerten die Kinder ihre Beobachtungen und entwickeln eigene Vorstellungen eines «guten Zoos». Diese können sie in Zeichnungen, Modellen oder Rollenspielen festhalten. Dabei erfahren sie, dass unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen und ausgehandelt werden müssen. Möglicherweise entwickeln sie so Visionen für einen Zoo der Zukunft?

Weiterdenken

Der Zoo eröffnet zahlreiche weitere Zugänge: In Zoos wird viel gebaut; Baustellen, Maschinen und teilweise riesige Konstruktionen sind häufig anzutreffen (NMG.5). In Zoos gibt es unzählige Berufe, die entdeckt werden können (NMG.6). Zoos befinden sich im Wandel. Die Entwicklung von den frühen Zoos hin zu den modernen Zoos von heute ist ein eindrückliches Beispiel für Dauer und Wandel (NMG.9). Der Zoo wird damit zu einem Ausgangspunkt für vielfältige Fragestellungen, die an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen.

Fazit

Durch diese Auseinandersetzung wird deutlich, weshalb der Zoo trotz seiner Ambivalenzen ein relevanter Lernort ist: Er ist kein perfekter Ort. Aber er ist ein realer Ort und gerade deshalb bedeutsam. Sein Wert liegt nicht in der Präsentation exotischer Tiere, sondern in den Fragen, die er aufwirft.

Ein gelungener Zoobesuch im 1. Zyklus führt nicht zu möglichst vollständigem Wissen über Tiere. Er führt dazu, dass Kinder genauer hinschauen, Zusammenhänge erkennen und beginnen, über ihr eigenes Verhältnis zur Welt nachzudenken. Vielleicht liegt der eigentliche Mehrwert eines Zoobesuchs genau darin, dass Kinder mit mehr Fragen nach Hause gehen, als sie gekommen sind.

Josua Dubach

Er ist Primarlehrer und Naturwissenschaftsdidaktiker und arbeitet als Dozent für NMG-Fachdidaktik an der PH Zürich sowie als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der PH Bern.

Lehrplan 21

Auch wenn der Zoo im Lehrplan 21 nur in einer Kompetenzstufe (NMG.2.6 b) explizit erwähnt wird, lassen sich vielfältige Anknüpfungspunkte zu unterschiedlichen NMG-Kompetenzen herstellen. Beobachtungen des Verhaltens der Tiere, ethische Fragestellungen und die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Mensch und Natur sind nur einige Beispiele dafür, wie der Zoo als Lernort mehrperspektivisch genutzt werden kann.